

УДК 658:[340.13+65.01]

Сидоренко Дмитро Володимирович –

Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»
<https://orcid.org/0009-0005-0955-8611>

Dmytro V. Sydorenko –

State Organization “Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovations”
<https://orcid.org/0009-0005-0955-8611>

Еволюція законодавчого регулювання оцінки майна та майнових прав в Україні

У статті проаналізовано еволюцію законодавчого регулювання оцінки майна та майнових прав в Україні. Зазначено, що становлення інституту незалежної оцінки розпочалося після здобуття незалежності в умовах переходу від планової до ринкової економіки. Цей процес супроводжувався формуванням відповідної законодавчої бази, яка пройшла тривалий шлях розвитку.

Досліджено розвиток нормативно-правової бази, визначено ключові проблеми та перспективи подальших досліджень у цій сфері. Зазначено, що в період з 2003 по 2007 роки Кабінетом Міністрів України було затверджено Національні стандарти оцінки майна № 1, № 2, № 3 та № 4, які встановили загальні вимоги до проведення оцінки різних видів майна – рухомих речей, нерухомості, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, майнових прав інтелектуальної власності, тощо.

Акцентовано, що ключовим етапом стало прийняття у 2001 році базового Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», який заклав правові засади регулювання оціночної діяльності.

Підкреслено, що у забезпеченні державного регулювання оціночної діяльності суттєву роль відігравав Фонд державного майна України (ФДМУ) та Українське товариство оцінювачів (УТО), яке здійснює професійну підготовку та сертифікацію оцінювачів за міжнародними стандартами, а також розробляє методичні рекомендації.

Визначено, що важливою тенденцією розвитку оціночної діяльності в Україні на сучасному етапі є її цифровізація. Суттєвим кроком у розвитку інфраструктури оцінки стало запровадження у 2018 році Єдиної бази даних звітів про оцінку (ЄБДЗО). З метою спрощення процедур оцінки нерухомості у 2022 році ФДМУ запровадив сервіс автоматичного визначення оціночної вартості об'єктів нерухомості, що дозволяє фізичним та юридичним особам безоплатно отримувати інформацію про оціночну вартість нерухомості на підставі даних Єдиної бази звітів про оцінку.

Доведено, що попри значний прогрес, оціночна діяльність в Україні стикається з низкою проблем. Серед них – недосконалість нормативно-правової бази, випадки заниження вартості майна недобросовісними оцінювачами, брак кваліфікованих кадрів у регіонах. Запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: майно, майнове право, оцінка майна, регулювання оціночної діяльності, оціночна вартість.

D. V. Sydorenko Evolution of Legislative Regulation of Property Valuation and Property Rights in Ukraine

The article analyzes the evolution of legislative regulation of property valuation and property rights in Ukraine. It is noted that the establishment of the independent evaluation institute began after gaining independence in the conditions of the transition from a planned to a market economy. This process was accompanied by the formation of the appropriate legislative framework, which has gone through a long path of development.

The development of the legal framework was studied, key problems and prospects for further research in this area were identified. It is noted that in the period from 2003 to 2007, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved National Property Appraisal Standards № 1, № 2, № 3, and № 4, which established general requirements for the assessment of various types of property – movable property, real estate, integral property complexes, stock packages, property rights intellectual property, etc.

It was emphasized that the key stage was the adoption in 2001 of the Basic Law of Ukraine «On Property Appraisal, Property Rights and Professional Appraisal Activities in Ukraine», which laid the legal foundations for the regulation of appraisal activities.

It is emphasized that the State Property Fund of Ukraine (PSFMU) and the Ukrainian Society of Appraisers (UTO), which provides professional training and certification of appraisers according to international standards, and also develops methodological recommendations, played a significant role in ensuring state regulation of appraisal activities.

It was determined that an important trend in the development of assessment activities in Ukraine at the current stage is its digitization. A significant step in the development of the evaluation infrastructure was the introduction in 2018 of the Unified database of evaluation reports (UEBDZO). With the aim of simplifying real estate valuation procedures, in 2022 the FSMU introduced a service for automatically determining the appraised value of real estate objects, which allows individuals and legal entities to receive information about the appraised value of real estate free of charge based on data from the Unified Appraisal Report Database.

It has been proven that despite significant progress, assessment activities in Ukraine face a number of problems. Among them are the imperfection of the regulatory and legal framework, cases of property value underestimation by unscrupulous appraisers, lack of qualified personnel in the regions. Ways to solve them are proposed.

Keywords: *property, property right, property appraisal, regulation of appraisal activities, appraised value.*

Постановка проблеми в загальному вигляді. Оцінка майна та майнових прав є важливим інструментом регулювання економічних відносин, забезпечення захисту прав власності та ефективного функціонування ринкової економіки. В Україні становлення інституту незалежної оцінки розпочалося після здобуття незалежності в умовах переходу від планової до ринкової економіки. Цей процес супроводжувався формуванням відповідної законодавчої бази, яка пройшла тривалий шлях розвитку.

Ключовим етапом стало прийняття у 2001 році базового Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [1], який заклав правові засади регулювання оціночної діяльності. Надалі законодавство доповнювалося численними підзаконними актами – національними стандартами, методиками, порядками, що деталізували процедурні питання оцінки.

Водночас, незважаючи на досягнутий прогрес, законодавча база оцінки майна в Україні не позбавлена певних недоліків та потребує подальшого розвитку. Зокрема, актуальними залишаються питання гармонізації українського законодавства з міжнародними стандартами оцінки, удосконалення методології та усунення прогалин у регулюванні. Існує потреба оновлення базового закону з урахуванням сучасних викликів.

Проблематика законодавчого регулювання оцінки майна має не лише теоретичне, але й вагомим практичне значення. Адже від якості правової бази залежить достовірність та об'єктивність оцінки, захист прав власників та інших зацікавлених осіб. Недосконалість законодавства створює ризики заниження/завищення вартості майна, ускладнює роботу оцінювачів та знижує довіру до результатів їх діяльності.

Таким чином, дослідження еволюції законодавчого регулювання оцінки майна та майнових прав в Україні, виявлення проблемних аспектів та обґрунтування напрямів подальшого розвитку є важливим науково-практичним завданням. Його вирішення сприятиме підвищенню ефективності правового забезпечення оціночної діяльності як важливої складової ринкової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика законодавчого регулювання оцінки майна та майнових прав в Україні є предметом досліджень багатьох вітчизняних науковців, які вивчають різні аспекти цього питання – еволюцію нормативної бази, методологію оцінки, міжнародні стандарти, проблемні моменти тощо.

Так, Т. В. Калінеску – одним з авторів навчального посібника «Оцінювання майна», викладено теоретичні і практичні основи оцінювання майна, особливості визначення його

вартості [2]; А. В. Домбровська у своїй монографії проаналізувала правове регулювання оцінки майна в Україні, приділивши значну увагу державному регулюванню відносин у цій галузі та розвитку форм недержавного регулювання оціночної діяльності. Вона також дослідила особливості правової регламентації оцінки різних видів майна [3]. К. Ю. Іванова аналізувала механізм оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та виявлення особливостей цього механізму [4] та ін.

Однак у зазначених публікаціях відсутній цілісний і системний аналіз еволюції законодавчого регулювання оцінки майна та майнових прав в Україні, аналіз сучасного стану нормативно-правової бази та визначення перспективних напрямів її подальшого розвитку.

Мета статті – дослідження еволюції законодавчого регулювання оцінки майна та майнових прав в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Законодавче регулювання оцінки майна та майнових прав в Україні пройшло довгий та складний шлях, формуючи сучасну правову базу для цієї важливої сфери. Витоки оціночної діяльності на території України сягають ще часів Київської Русі. У той період оцінка майна здійснювалася при укладанні різноманітних угод, сплаті данини, визначенні розмірів штрафів тощо. Проте, як зазначають І. Л. Назаренко та В. О. Маслової, ця діяльність не мала системного характеру і ґрунтувалася переважно на звичаєвому праві [5].

У період входження українських земель до складу Російської імперії оцінка майна регулювалася імперським законодавством. Зокрема, у 1864 році було прийнято Положення про земські установи, яке передбачало проведення оцінки нерухомості для визначення земських зборів. Оцінку здійснювали спеціальні комісії, до складу яких входили представники земств, міських дум та власники нерухомості [5].

Після Жовтневої революції 1917 року та встановлення радянської влади приватна власність була ліквідована, а разом з нею фактично припинила існування і оціночна діяльність. У цей період оцінка державного майна проводилася з використанням нормативних методів, характерних для планової економіки [5]. У радянський період оцінка державного майна здійснювалася з

використанням нормативних методів, заснованих на розрахунку кошторисної і балансової вартості. Такі підходи були характерними для командно-адміністративної економіки і не враховували ринкові фактори. З появою ознак ринкової економіки на початку 1990-х років почала відроджуватися і українська оціночна діяльність.

Становлення інституту оцінки майна та майнових прав в Україні нерозривно пов'язане з процесами переходу від планової до ринкової економіки та масштабною приватизацією державного майна, що розпочалися після здобуття незалежності. Відмова від командно-адміністративної системи та впровадження ринкових механізмів зумовили необхідність визначення реальної вартості активів для їх залучення в економічний обіг [6].

Приватизація державних підприємств, яка набула значних масштабів у 1990-х роках, потребувала розробки єдиних підходів та методології оцінювання вартості об'єктів, що підлягали роздержавленню. В. Р. Кучеренко та ін. автори зазначали, що без професійної та неупередженої оцінки майна процес приватизації міг призвести до численних зловживань та несправедливого розподілу колишньої суспільної власності [7].

Окрім того, перехід прав власності на засоби виробництва до приватних суб'єктів господарювання зумовив розвиток таких ринкових інститутів як кредитування під заставу майна, страхування, інвестування, що також вимагало визначення об'єктивної ринкової вартості активів. Таким чином, запровадження засад ринкової економіки та приватизаційні процеси стали ключовими економічними передумовами для формування в Україні професійної оціночної діяльності.

Поряд з економічними чинниками, важливу роль у становленні оцінки майна відіграло формування відповідної нормативно-правової бази. Одним з перших кроків на цьому шляху стало прийняття у 1991 році Закону України «Про власність» [8], який закріпив рівність і захист всіх форм власності, визначив об'єкти права власності громадян, юридичних осіб і держави.

Наступним важливим етапом стало ухвалення у 1992 році Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств»

[9], який визначив правові засади роздержавлення економіки. Згідно з цим законом, приватизація мала здійснюватися шляхом викупу майна трудовими колективами або через аукціони і комерційні конкурси. В обох випадках обов'язковою умовою був продаж об'єктів за ринковими цінами на основі їх попередньої оцінки. Таким чином, масштабна приватизація державної власності зумовила гостру потребу у професійному оцінюванні вартості майна, що підлягало роздержавленню.

У 1995 році було створено Українське товариство оцінювачів (УТО) – першу громадську організацію, що об'єднала фахівців у сфері оцінки майна. Основними завданнями УТО стали:

- впровадження єдиних етичних норм і професійних прийомів роботи оцінювачів;
- навчання спеціалістів основам оцінки майна та бізнесу, їх сертифікація;
- захист інтересів оцінювачів;
- розробка нормативного і методологічного забезпечення оціночної діяльності [5].

Визначальним кроком у формуванні правових засад оціночної діяльності стало прийняття у 2001 році Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Цей закон встановив організаційні та методологічні засади здійснення оцінки майна, визначив випадки обов'язкового проведення оцінки, врегулював питання набуття права на заняття оціночною діяльністю. Фактично, з його прийняттям оцінка майна та майнових прав набула в Україні статусу окремого виду професійної діяльності з власним правовим регулюванням.

Відповідно до ст. 3 Закону, оцінка майна – це процес визначення його вартості на дату оцінки за встановленою процедурою. Незалежною оцінкою майна вважається оцінка, що проведена суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання [1].

Законом було встановлено випадки обов'язкового проведення оцінки майна, зокрема при приватизації та оренді державного та комунального майна, переоцінці основних фондів, визначенні розміру внеску до статутного капіталу, оподаткуванні майна, банкрутстві підприємств тощо [1].

Оскільки становлення оцінки майна як окремої сфери діяльності в Україні тісно пов'язане з процесами приватизації державного майна, що розпочалися після здобуття незалежності, то ключову роль у цьому процесі відіграв Фонд державного майна України (ФДМУ), створений у 1991 році постановою Кабінету Міністрів Української РСР № 158 для здійснення державної політики у сфері приватизації [10].

Місія новоствореного Фонду полягала у підвищенні інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності економіки України шляхом прозорого і професійного розпорядження державним майном [10]. Для реалізації цієї місії ФДМУ було наділено широкими повноваженнями щодо управління процесом приватизації, включаючи розробку нормативно-правової бази, організацію аукціонів з продажу державних об'єктів, контроль за виконанням умов приватизації тощо.

Одним із ключових завдань ФДМУ на початковому етапі було формування методологічних засад оцінки вартості державного майна, що підлягало приватизації. У 1992–1997 роках Фондом було розроблено та затверджено перші методики оцінки об'єктів приватизації, зокрема Тимчасове положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації [19], що заклали основу для подальшого розвитку нормативно-правової бази оціночної діяльності в Україні.

Отже, для забезпечення державного регулювання оціночної діяльності ключову роль відігравав Фонд державного майна України (ФДМУ). Згідно зі ст. 24 Закону № 2658-III, ФДМУ здійснював:

- контроль за дотриманням вимог цього Закону суб'єктами оціночної діяльності та іншими суб'єктами під час проведення ними оцінки майна;
- рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав;
- ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;
- визнання статусу саморегульованих організацій оцінювачів та делегування їм повноважень;
- участь у розробленні нормативно-правових актів з оцінки майна;

– узагальнення та поширення досвіду та інформації у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності [1].

Протягом 2001–2010 років ФДМУ активно реалізовував ці повноваження. Зокрема, було запроваджено процедуру сертифікації суб'єктів оціночної діяльності, розроблено типові форми для рецензування звітів про оцінку майна, налагоджено співпрацю з саморегулювними організаціями оцінювачів [11].

Таким чином, на початковому етапі розвитку оцінки майна в Україні були закладені інституційні та методологічні основи для подальшого становлення цієї сфери. Завдяки зусиллям ФДМУ було сформовано базову нормативно-правову базу оцінки, розпочато підготовку професійних оцінювачів, забезпечено організаційну підтримку процесу приватизації. Водночас, цей період характеризувався певною фрагментарністю та незавершеністю системи регулювання оціночної діяльності, що потребувало подальшого удосконалення на наступних етапах.

У 2003–2007 роках Кабінетом Міністрів України було затверджено Національні стандарти оцінки майна № 1 [15], № 2 [13], № 3 [16] та № 4 [14], які встановили загальні вимоги до проведення оцінки різних видів майна – рухомих речей, нерухомоті, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, *майнових прав інтелектуальної власності*, тощо.

1. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 [12]. Цей стандарт є обов'язковим для застосування під час проведення оцінки майна та майнових прав суб'єктами оціночної діяльності, визначає загальні вимоги до проведення оцінки майна, розкриває зміст основних понять і термінів, принципів оцінки, методичних підходів та особливостей проведення оцінки майна залежно від мети оцінки, вимоги до змісту звіту про оцінку майна та порядок його рецензування.

2. Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442. Цей стандарт є обов'язковим для застосування під час проведення оцінки нерухомого майна суб'єктами оціночної діяльності, встановлює особливості застосування

методичних підходів до оцінки нерухомого майна та вимоги до оформлення результатів такої оцінки;

3. Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. № 1655. Цей стандарт є обов'язковим для застосування під час проведення оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності суб'єктами оціночної діяльності [13].

4. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1185 [14]. Цей стандарт є обов'язковим для застосування суб'єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності, визначає особливості застосування методичних підходів до оцінки зазначених прав та види вартості, що підлягають визначенню.

Важливу роль у розвитку оціночної діяльності, як уже зазначалося, відіграло Українське товариство оцінювачів, яке здійснює професійну підготовку та сертифікацію оцінювачів за міжнародними стандартами, розробляє методичні рекомендації, проводить науково-практичні конференції та семінари [15]. У 2008 році Українське товариство оцінювачів (УТО) стало членом Міжнародної ради зі стандартів оцінки (IVSC) [15]. Це дозволило гармонізувати національні стандарти оцінки з міжнародними, підвищити якість оціночних послуг та сприяти інтеграції українського ринку оцінки у світовий.

Таким чином, інститут оцінки майна та майнових прав в Україні пройшов тривалий шлях розвитку – від зародження за часів Київської Русі до формування цілісної системи нормативного регулювання та методологічного забезпечення у період незалежності.

Прийняття у 2001 році профільного Закону та створення спеціальних органів виконавчої влади дозволило упорядкувати оціночну діяльність, забезпечити її прозорість та об'єктивність. Розробка національних стандартів оцінки сприяла підвищенню якості послуг та

довіри до результатів незалежної оцінки з боку держави та суспільства.

Сучасний етап розвитку оціночної діяльності в Україні характеризується активними процесами гармонізації національних стандартів оцінки з міжнародними нормами. Це зумовлено необхідністю підвищення якості та достовірності оцінки майна, забезпечення порівнянності її результатів на міжнародному рівні.

Відбулося значне оновлення законодавчої бази у сфері оцінки. Зокрема, були прийняті нові редакції Податкового кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», інші важливі нормативно-правові акти. Це зумовило необхідність приведення базового Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у відповідність до оновленого законодавства. У 2022 році був зареєстрований законопроект № 7386 про викладення цього Закону в новій редакції. Законопроект був спрямований на врегулювання низки актуальних питань, зокрема:

- уточнення термінології та принципів оцінки;
- удосконалення процедури рецензування звітів про оцінку;
- посилення контролю за професійною підготовкою оцінювачів;
- розмежування повноважень державних органів у сфері оцінки;
- приведення у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Важливою тенденцією розвитку оціночної діяльності в Україні на сучасному етапі є її цифровізація. Впровадження інформаційних технологій дозволяє підвищити ефективність роботи оцінювачів, забезпечити прозорість та доступність результатів оцінки, мінімізувати ризики шахрайства та корупції у цій сфері. Суттєвим кроком у розвитку інфраструктури оцінки стало запровадження у 2018 році Єдиної бази даних звітів про оцінку (ЄБДЗО).

З метою спрощення процедур оцінки нерухомості у 2022 році ФДМУ запровадив сервіс автоматичного визначення оціночної вартості об'єктів нерухомості. Цей сервіс дозволяє фізичним та юридичним особам безоплатно отримувати інформацію про оціночну вартість нерухомості на підставі даних Єдиної бази звітів про оцінку. У разі незгоди із результатами автоматичної оцінки, особа має

право звернутися до суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки та визначення ринкової вартості об'єкта [10].

Економічна криза 2014–2015 років, військовий конфлікт на сході України (а нині широкомасштабна війна) зумовили необхідність удосконалення процедур оцінки майна в умовах нестабільності. Зокрема, у 2022 році ФДМУ надав роз'яснення щодо особливостей оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах воєнного стану. Фонд рекомендував до прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України звертатися до суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання.

Сьогодні оцінка майна та майнових прав є невід'ємним елементом ринкової інфраструктури України. Як уже зазначалося, вона застосовується в численних випадках, передбачених законодавством: під час приватизації, оренди державного та комунального майна, переоцінки основних засобів, визначення бази оподаткування, страхування, застави, внесення майна до статутних капіталів тощо. Оцінка забезпечує об'єктивне визначення вартості активів та сприяє ефективному функціонуванню ринків.

Окрім цього, тривають роботи над удосконаленням інших національних стандартів оцінки, зокрема щодо оцінки цілісних майнових комплексів, нематеріальних активів, машин та обладнання тощо. При цьому особлива увага приділяється узгодженню методології оцінки з міжнародними підходами, забезпеченню прозорості та об'єктивності оціночної діяльності.

Водночас, попри значний прогрес, оціночна діяльність в Україні стикається з низкою проблем. Серед них – недосконалість нормативно-правової бази, випадки заниження вартості майна недобросовісними оцінювачами, брак кваліфікованих кадрів у регіонах.

Тому необхідно вдосконалювати організаційно-правові засади оціночної діяльності в Україні, зокрема:

- чітко розмежувати повноваження державних органів у сфері регулювання оцінки, усунути дублювання функцій та забезпечити ефективну координацію їх діяльності;
- посилити роль та відповідальність саморегульованих організацій оцінювачів щодо контролю за якістю оціночних послуг,

дотриманням оцінювачами професійних та етичних стандартів.

– запровадити обов'язкове страхування професійної відповідальності оцінювачів для захисту інтересів споживачів оціночних послуг;

– удосконалити систему професійної підготовки оцінювачів відповідно до міжнародних вимог, забезпечити визнання їх кваліфікації на європейському та світовому рівні;

– розвивати міжнародне співробітництво у сфері оцінки, брати активну участь у діяльності міжнародних організацій з оцінки, впроваджувати кращі світові практики та стандарти.

Висновки і перспективи з подальших досліджень. Становлення та розвиток оцінки майна і майнових прав в Україні тісно пов'язані з процесами формування ринкової економіки та інституту приватної власності після здобуття незалежності. Перехід від планової до ринкової економіки зумовив необхідність створення механізмів визначення реальної вартості активів в умовах вільного ринку. Важливу роль у становленні оцінки відіграло створення у 1995 році Українського товариства оцінювачів (УТО). Ця громадська організація займалася розробкою національних стандартів оцінки, етичних норм та професійних прийомів роботи оцінювача, навчанням спеціалістів, наданням їм допомоги та захистом інтересів. УТО зробило значний внесок у розвиток нормативної та методологічної бази оціночної діяльності.

Фонд державного майна України (ФДМУ) – реалізує державну політику у сфері оцінки, веде Державний реєстр оцінювачів, здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства суб'єктами оціночної діяльності. ФДМУ

забезпечує методичне регулювання оцінки та сприяє розвитку інфраструктури оціночної діяльності.

Прийняття у 2001 році профільного Закону та створення спеціальних органів виконавчої влади дозволило упорядкувати оціночну діяльність, забезпечити її прозорість та об'єктивність. Розробка національних стандартів оцінки сприяла підвищенню якості послуг та довіри до результатів незалежної оцінки з боку держави та суспільства.

Ключовим напрямом розвитку є також гармонізація вітчизняних стандартів з міжнародними, зокрема впровадження в Україні визнаних у світі підходів до оцінки. Це дозволить підвищити прозорість та інвестиційну привабливість українських активів, полегшити інтеграцію України у глобальний економічний простір.

Еволюція законодавчого регулювання оцінки майна та майнових прав в Україні є прикладом поступового розвитку правової бази, яка адаптується до змін у суспільстві та економіці. Від централізованих підходів радянського періоду до сучасних стандартів, українське законодавство у цій сфері пройшло довгий шлях удосконалення.

Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі ефективності нових законодавчих ініціатив, розробці нових методик оцінки, а також вивченні міжнародного досвіду з метою його адаптації до українських реалій.

Список використаних джерел:

1. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 № 2658 – III. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14>.
2. Калінеску Т. В., Романовська Ю. А., Кирилов О. Д. Оцінювання майна. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури. 2012. 312 с.
3. Домбровська А. В. Оцінка майна: господарсько-правовий аспект: монографія / А. В. Домбровська, І. І. Килимник; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 131 с.
4. Іванова К.Ю. Оцінка майнових прав інтелектуальної власності. URL: <https://www.apir.org.ua/index.php/lais/article/view/ivanova13/140>.
5. Назаренко І.Л., Маслова В.О. Потенціал і розвиток підприємства: Конспект лекцій. Харків: УкрДУЗТ, 2016. Ч. 2. 74 с.

6. Методика оцінки майна: Постанова Кабмін від 10 грудня 2003 р. № 1891. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/3680334>.
7. Кучеренко В.Р., Засць М.А., Захарченко О.В., Сментина Н.В., Улибіна В.О. Оцінка та управління нерухомістю: навчальний посібник. Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. 272 с.
8. Про власність: Закон України від 07.02.1991 р. *ВВР Української РСР*. 1991. № 20. Ст. 249.
9. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від 4 березня 1992 року. *Українська інвестиційна газета*. № 37(258). С. 1–9.
10. Фонд державного майна України. URL: <https://www.spfu.gov.ua/ua/content/historical-information.html>
11. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності: Наказ ФДМУ від 10.06.2013 № 796. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-13#Text>.
12. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 09.08.2022 №886). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886-2022-%D0%BF#Text>.
13. Про затвердження Національного стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів»: Постанова КМУ №1655 від 29.11.2006 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF#Text>.
14. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» № 1185 від 03.10.2007 р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/93794530>.
15. Про УТО. URL: <https://uto.com.ua/pro-nas/>.

References:

1. Pro otsinku maina, mainovykh prav ta profesiinu otsinochnu diialnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 12.07.2001 № 2658 – III. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14>.
2. Kalinesku T. V., Romanovska Yu. A., Kyrylov O. D. Otsiniuvannia maina. Navch. posib. K.: Tsentr uchbovoi literatury. 2012. 312 s.
3. Dombrovska A. V. Otsinka maina: hospodarsko-pravovy aspekt: monohrafiia / A. V. Dombrovska, I. I. Kylymnyk; Kharkiv. nats. un-t misk. hosp-va im. O. M. Beketova. Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova, 2017. 131 s.
4. Ivanova K.Yu. Otsinka mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti. URL: <https://www.apir.org.ua/index.php/lais/article/view/ivanova13/140>.
5. Nazarenko I.L., Maslova V.O. Potentsial i rozvytok pidprijemstva: Konspekt leksii. Kharkiv: UkrDUZT, 2016. Ch. 2. 74 s.
6. Metodyka otsinky maina: Postanova Kabmin vid 10 hrudnia 2003 r. № 1891. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/3680334>.
7. Kucherenko V.R., Zaiets M.A., Zakharchenko O.V., Smentyna N.V., Ulybina V.O. Otsinka ta upravlinnia nerukhomistiu: navchalnyi posibnyk. Odessa: Vydavnytstvo TOV “Leradruk”, 2013. 272 s.
8. Pro vlasnist: Zakon Ukrainy vid 07.02.1991 r. *VVR Ukrainskoi RSR*. 1991. № 20. St. 249.
9. Pro pryvatzatsiiu maina derzhavnykh pidprijemstv: Zakon Ukrainy vid 4 bereznia 1992 roku. *Ukrainska investytsiina hazeta*. № 37(258). S. 1–9.
10. Fond derzhavnoho maina Ukrainy. URL: <https://www.spfu.gov.ua/ua/content/historical-information.html>
11. Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Derzhavnoho reiestru otsiniuvachiv ta subiektiv otsinochnoi diialnosti: Nakaz FDMU vid 10.06.2013 № 796. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-13#Text>.
12. Natsionalnyi standart №1 “Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav”, zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.09.2003 № 1440 (iz zminamy, vnesenyi postanovoiu KMU vid 09.08.2022 №886). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886-2022-%D0%BF#Text>.
13. Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu № 3 “Otsinka tsilisnykh mainovykh kompleksiv”: Postanova KMU №1655 vid 29.11.2006 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF#Text>.

14. Natsionalnyi standart № 4 “Otsinka mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti” № 1185 vid 03.10.2007 r. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/93794530>.
15. Pro UTO. URL: <https://uto.com.ua/pro-nas/>.